

DAVLAT XARIDLARIDA KORRUPSIYANI OLDINI OLISHDA ELEKTRON PLATFORMALARNING ROLINI TAKOMILLASHTIRISH

Niyazxodjayev Dilmurod Erkin o'g'li

Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi

Magistratura fakulteti tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19483375>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat xaridlarida korrupsiyani oldini olishda elektron platformalarning o'рни, ularning amaldagi afzalliklari va institutsional cheklovlari ilmiy-nazariy hamda normativ-huquqiy yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, elektron xarid tizimlari shaffoflikni oshirish, inson omilini qisqartirish, tanlov jarayonlarini standartlashtirish va nazorat organlari uchun real vaqt rejimidagi monitoring imkoniyatlarini yaratish orqali korrupsiya xavfini sezilarli kamaytiradi. Biroq elektronlashtirishning o'zi yetarli emas: ochiq ma'lumotlar standartlari, bozor narxlarini avtomatik solishtirish, risk indikatorlari, mustaqil shikoyat mexanizmi va jamoatchilik nazorati bilan uyg'unlashgandagina uning samarasi ortadi. O'zbekiston tajribasi ham elektron platformalarni yanada takomillashtirish, ayniqsa narx monitoring va ochiq ijro nazoratini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, korrupsiya, elektron platforma, e-procurement, shaffoflik, ochiq ma'lumotlar, risk indikatorlari, manfaatlar to'qnashuvi, jamoatchilik nazorati.

Abstract. This article analyzes the role of electronic platforms in preventing corruption in public procurement, their practical advantages and institutional limitations based on a scientific-theoretical and normative-legal approach. According to the results of the study, electronic procurement systems significantly reduce the risk of corruption by increasing transparency, reducing the human factor, standardizing selection processes and creating real-time monitoring opportunities for regulatory authorities. However, electronicization alone is not enough: its effectiveness increases only when combined with open data standards, automatic comparison of market prices, risk indicators, an independent complaint mechanism and public oversight. The experience of Uzbekistan also shows the need to further improve electronic platforms, especially price monitoring and strengthening open performance control.

Keywords: public procurement, corruption, electronic platform, e-procurement, transparency, open data, risk indicators, conflict of interest, public oversight.

Аннотация. В данной статье анализируется роль электронных платформ в предотвращении коррупции в государственных закупках, их практические преимущества и институциональные ограничения на основе научно-теоретического и нормативно-правового подхода. По результатам исследования, электронные системы закупок значительно снижают риск коррупции за счет повышения прозрачности, уменьшения человеческого фактора, стандартизации процессов отбора и создания возможностей мониторинга в режиме реального времени для регулирующих органов. Однако одной лишь электронизации недостаточно: ее эффективность возрастает только в сочетании со стандартами открытых данных, автоматическим сравнением рыночных цен, индикаторами риска, независимым механизмом рассмотрения жалоб и общественным надзором. Опыт Узбекистана также показывает необходимость дальнейшего совершенствования электронных платформ, особенно мониторинга цен и усиления открытого контроля за исполнением.

Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, электронная платформа, электронные закупки, прозрачность, открытые данные, индикаторы риска, конфликт интересов, общественный надзор.

Bugungi kunda davlat xaridlari tizimi har qanday davlatning iqtisodiy boshqaruvining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va davlat budjeti mablag'larining sezilarli qismi aynan ushbu sohaga yo'naltiriladi. Davlat xaridlari sohasida korrupsiya turli shakillarda namoyon bo'lishi mumkin. Misol uchun xarid shartlarini muayyan ishtirokchi foydasiga moslashtirish, suniy raqobat yaratish, ma'lumotlarni yashirish, manfaatdor shaxslar o'rtasida noqonuniy kelishuvlar tuzish va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, xorijiy poraxo'rlik holatlarining yarmidan ko'pi davlat xaridlari shartnomasini olish uchun sodir bo'lgan. Shuningdek, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan qurilish loyihasiga kiritilgan sarmoyaning 10-30 foizi noto'g'ri boshqaruv va korrupsiya tufayli yo'qolishi mumkinligi (CoST, 2014) va ommaviy tenderda qatnashgan 10 ta kompaniyadan 3 tasi korrupsiyaviy holatga to'sqinlik qilganini ta'kidlagan.¹

XXI asr axborot texnologiyalari asri sifatida baholanadi. Umumiy qoidaga ko'ra, jamiyatda yangidan yangi ijtimoiy munosabatlar paydo bo'lib, ular fuqarolar turmush tarzining ajralmas qismiga aylanib borar ekan, korrupsion harakatlarni keltirib chiqaruvchi omillarning ham oshib borishiga sabab bo'ladi.

¹ [Integrity in public procurement | OECD](#) Integrity in public procurement

Davlat siyosatida vujudga kelayotgan yo‘nalishlar, soha va munosabatlar (masalan, startup munosabatlari), fuqarolar o‘rtasidagi aloqalarda ehtiyoj ortib borayotgan jihatlar (masalan, blogerlik faoliyati) kabi omillar chuqurlashib borar ekan, ularning yagona normalari belgilanishi kerak. Tartibga soluvchi, rag‘batlantiruvchi jihatlar belgilanmas ekan, sohaning “shoxlanib” ketishi va natijada yangi paydo bo‘lgan munosabatlar ham korrupsiya ta‘siriga tushib qolish ehtimolidan yiroqlasholmay qoladi.² Mazkur tadqiqotning maqsadi - davlat xaridlarida korrupsiyani oldini olishda elektron platformalarning rolini huquqiy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda ularni takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun avvalo, davlat xaridlari sohasidagi korrupsion xavflarning mohiyatini aniqlash, elektron platformalarning korrupsiyaga qarshi funksiyalarini ochib berish, milliy va xorijiy tajribani solishtirma tahlil qilish hamda amaldagi tizimdagi muammolarni bartaraf etish yo‘llarini asoslash zarur.

Metodologiya va adabiyotlar

Mazkur tadqiqotda davlat xaridlarida korrupsiyani oldini olishda elektron platformalarning rolini o‘rganish hamda ushbu tizimni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini umumilmiy, maxsus-huquqiy va qiyosiy tahlil usullari tashkil etdi. Avvalo, tadqiqot davomida dialektik usuldan foydalanilib, davlat xaridlari tizimi va undagi korrupsion xavflar o‘zaro bog‘liq ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida o‘rganildi. Ushbu usul orqali davlat xaridlari sohasida raqamlashtirish jarayonlari, elektron platformalarning joriy etilishi va ular bilan bog‘liq korrupsiyaga qarshi mexanizmlar o‘zaro tahlil qilinadi.

Davlat xaridlari sohasida davlat buyurtmachilarining javobgarligini kuchaytirish, ular tomonidan davlat xaridlarini amalga oshirishda amaldagi qonun hujjatlari talablariga qat‘iy rioya etishini, sog‘lom raqobatga asoslanmagan savdolarning tashkil etilmasligini hamda barcha tadbirkorlik subyektlariga teng imkoniyat yaratilishini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga davlat xaridlar sohasidagi qonun hujjatlarini buzganlik, shu jumladan, xarid qilish tartib-taomillari turlarini belgilash va ijrochini tanlash shartlarini buzganlik uchun javobgarlik belgilandi.³

Mazkur nuqtai nazardan davlat xaridlari sohasida korrupsiyani oldini olishda elektron platformalarning rolini aniqroq tahlil qiladigan bo‘lsak, tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish

² S. S. Niyozova. “Korrupsiyaga qarshi kurashishda koplayens nazorat tizimi” [matn]o‘quv qo‘llanma. TDYU nashriyoti, 2025-132 b.

³ Davlat xaridlari tizimida amalga oshirilgan ishlar. Gulnora Raximova.

agentligining 2024-yil 30-sentabrdagi 6-son va Bosh prokuraturasining 2024-yil 27-sentabrdagi 55-QQ-son qarori bilan tasdiqlangan “Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi” elektron platformasida o‘qitishni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizom alohida normativ manba sifatida o‘rganildi. Mazkur Nizom elektron platformalarning korrupsiyaga qarshi kurashishdagi ma‘rifiy, profilaktik va institutsional ahamiyatini ochib berishda muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Nizomning 2-bandiga ko‘ra, Virtual akademiyada o‘quv faoliyatini tashkil etish va yuritish O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Bu esa korrupsiyaga qarshi ta‘limning institutsional jihatdan markazlashtirilgan va tizimli asosda yo‘lga qo‘yilganligini ko‘rsatadi.⁴

Elektron davlat xaridlarining afzalliklari bilan birga undagi foydalanuvchilar uchun ma‘lum miqdorda xavflar ham mavjud. Masalan, bugungi kunda eng globallashayotan muammolardan biri, shaxsiy va moliyaviy ma‘lumotlarning xavfsizligi va dolzarbligi masalasi. Bugungi kunda shaxsiy ma‘lumotlardan foydalangan holda qonun buzilishlari ko‘p uchrayotgani hech kimga sir emas. Bundan tashqari onlayn xaridlar orqali firibgarlik holatlari, masalan, soxta tenderlar yoki xizmatlar ko‘payishi ehtimoli bo‘lishi mumkin. Ushbu xavflar elektron davlatxaridlarining samaradorligini kamaytirishi va ishonchni yo‘qotishga olib kelishi mumkin.⁵

Tadqiqotning metodologik yondashuvi kompleks xarakterga ega bo‘lib, u davlat xaridlari sohasida elektron platformalarning korrupsiyaga qarshi salohiyatini nafaqat nazariy-huquqiy, balki amaliy jihatdan ham baholash imkonini berishini ko‘rsatdi. Natijada elektron platformalar faoliyatini takomillashtirish, shaffoflikni oshirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan monitoring vositalarini joriy etish hamda manfaatlar to‘qnashuvini barvaqt aniqlash bo‘yicha ilmiy xulosalar olindi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, davlat xaridlari tizimida korrupsiya xavfini yuzaga keltiruvchi asosiy omillar sifatida inson omilining yuqoriligi, ma‘lumotlarning yetarli darajada ochiq emasligi, manfaatlar to‘qnashuvining barvaqt aniqlanmasligi, xarid jarayonlarining ayrim bosqichlarida subyektiv qaror qabul qilish imkoniyatining saqlanib qolishi hamda xarid

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2024-yil 30-sentabrdagi 6-son va Bosh prokuraturasining 2024-yil 27-sentabrdagi 55-QQ-son qarori bilan tasdiqlangan “Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi” elektron platformasida o‘qitishni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizom.

⁵ Ramozonova Sevinch Elbek qizi. Elektron davlat xaridlarini amalga oshirishning huquqiy asoslari.

ishtirokchilarining huquqiy bilim darajasining yetarli emasligi namoyon bo'ldi. Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda davlat xaridlari sohasida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha muhim qadamlar qo'yilgan. Xususan, elektron davlat xaridlari tizimining joriy etilishi, qonunchilik bazasining takomillashtirilishi va nazorat mexanizmlarining kuchaytirilishi ijobiy natijalar bermoqda. Biroq, ba'zi muammolar hamon dolzarbligicha qolmoqda. Xususan, texnik spetsifikatsiyalarni muayyan ishtirokchi foydasiga shakllantirish, tenderlarni bo'lib-bo'lib o'tkazish orqali raqobatli jarayonlardan qochish, g'olibni aniqlash mezonlarining subyektiv talqin qilinishi kabi holatlar kuzatilmoqda. Shuning uchun ham korrupsiyaga qarshi kurashni davom ettirish va yangi yondashuvlarni joriy etish zarur.⁶

Davlat xaridlari sohasida korrupsiyani oldini olishda elektron platformalarning rolini oshirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

Asosiy yo'nalishi	Natija
To'liq raqamlashtirish:	Barcha xarid jarayonlari, jumladan, ehtiyojni aniqlashdan to shartnoma imzolashgacha bo'lgan bosqichlar elektron shaklga o'tkaziladi, bu esa bevosita muloqotni yo'qotadi.
Avtomatik nazorat:	Tizim ishtirokchilar o'rtasidagi manfaatlarining to'qnashuvini (o'zaro aloqadorlikni) real vaqt rejimida aniqlaydi.
Shaffoflikni oshirish:	Xarid ma'lumotlari ochiq e'lon qilinadi, bu esa jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari orqali monitoring yuritishni osonlashtiradi.
«Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi»:	Xarid mutaxassislarining bilim va ko'nikmalarini elektron tizim orqali oshirish orqali korrupsion xavflarni kamaytirish choralari ko'rishga ko'maklashadi.
Elektron tender:	Raqobatsiz va shubhali savdolarni bartaraf etish uchun tenderlar to'liq elektron ko'rinishga o'tkazilmoqda.

2021-yil 22-aprelda yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Qonunga asosan, 2022-yil 1-yanvardan boshlab, barcha davlat xaridlari (eng yaxshi takliflarni tanlash va tender xarid qilish) tartib-taomillarini majburiy tartibda elektron shaklda

⁶ Axmadov Isroil Mirdjamolovich. Davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonlarida korrupsiyani oldini olish.

o'tkazilishi joriy qilindi. Hozirda davlat xaridlari maxsus axborot portali (<http://xarid.uz>) orqali amalga oshiriladi. Unda davlat xaridlarini rejalashtirish, xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish, shartnoma tuzish, davlat xaridlari monitoringini olib borish va nazorat qilish jarayonlari tizimlashtirilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan yaratilgan yana bir platforma bu "E-anticor.uz" elektron platformasidir.⁷

Tadqiqot davomida o'rganilgan xorijiy tajriba ham elektron platformalarning yuqori samaradorligi uchta asosiy ustunga tayanishini ko'rsatdi: birinchidan, to'liq raqamlashtirilgan va markazlashgan xarid tizimi; ikkinchidan, majburiy antikorrupsion komplayens va elektron o'qitish; uchinchidan esa, risk-tahlil, avtomatik monitoring va ochiq ma'lumotlar tizimi. Mazkur tadqiqot davomida keltirilgan yondashuvlar O'zbekiston amaliyotiga moslashtirilgan holda joriy etilsa, davlat xaridlarida korrupsiyani sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Shunday qilib, tadqiqot natijalari elektron platformalar davlat xaridlarida korrupsiyani oldini olishning eng istiqbolli vositalaridan biri ekanini ko'rsatdi. Biroq ularning real samaradorligi elektron savdo maydonchasining mavjudligidan ko'ra, uning qanchalik shaffof, integratsiyalashgan, nazorat qiluvchi va tahliliy mexanizmlarga ega ekani bilan belgilanadi.

Xulosa

Davlat xaridlari tizimi davlat moliyaviy boshqaruvining eng muhim institutlaridan biri bo'lib, unda shaffoflik, raqobat, hisobdorlik va qonuniylikni ta'minlash davlat mablag'laridan oqilona foydalanishning asosiy sharti hisoblanadi. Shu bilan birga, mazkur soha korrupsion xavflarga nisbatan eng sezgir yo'nalishlardan biri bo'lib, ayniqsa inson omilining yuqoriligi, ma'lumotlar yopiqligi, manfaatlar to'qnashuvining yashirin shakllarda amalga oshirilishi va nazorat mexanizmlarining yetarli darajada mavjud emasligi korrupsiyaning yuzaga kelishiga qulay sharoit yaratadi. Shu sababli, davlat xaridlarida korrupsiyani oldini olishda elektron platformalarning rolini takomillashtirish masalasi bugungi kunda nafaqat amaliy, balki muhim ilmiy-huquqiy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, elektron platformalar davlat xaridlarida korrupsiyani kamaytirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chunki ular xarid jarayonlarining asosiy bosqichlarini raqamlashtirish, ma'lumotlarni ochiq lashtirish, inson omilini qisqartirish, subyektiv qaror qabul qilish ehtimolini kamaytirish, xarid tarixini saqlash va nazoratni kuchaytirish

⁷ <https://old.anticorruption.uz/uz/item/elektron+hukumat> Korrupsiyaga qarshi kurashishda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish borasida Agentlik tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar.

imkonini beradi. Ayniqsa, tender va tanlov jarayonlarining elektron shaklda tashkil etilishi xarid shartlarini yashirin tarzda moslashtirish, oldindan kelishilgan qarorlar qabul qilish, ma'lum ishtirokchilarga sun'iy ustunlik yaratish kabi korrupsion xavflarni cheklashda muhim ahamiyatga ega. Biroq tadqiqot shuni ham tasdiqladiki, elektron platformalarning mavjudligi o'z-o'zidan korrupsiyani to'liq bartaraf etmaydi. Ularning haqiqiy samaradorligi platformalarning texnik funksiyalari bilan bir qatorda huquqiy, institutsional, nazorat va profilaktik imkoniyatlari qay darajada rivojlanganiga bog'liq. Ya'ni, davlat xaridlarida elektron platformalar faqat savdo maydonchasi sifatida emas, balki korrupsiyani oldini oluvchi kompleks boshqaruv mexanizmi sifatida faoliyat yuritishi lozim.

Mazkur tadqiqot davomida elektron platformalarning korrupsiyaga qarshi samaradorligi faqat ochiqlik va avtomatlashtirish bilan emas, balki ta'limiy va ma'rifiy funksiyalar bilan ham chambarchas bog'liqligi asoslandi. Xususan, "Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi" elektron platformasi tajribasi elektron ta'lim vositalarining antikorrupsion siyosatdagi o'rnini yaqqol ko'rsatib berdi. Ushbu model asosida davlat xaridlari tizimida faoliyat yurituvchi buyurtmachilar, komissiya a'zolari, mutasaddilar va operatorlar uchun majburiy antikorrupsion elektron o'qitish tizimini joriy etish korrupsion xavflarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Integrity in public procurement | OECD Integrity in public procurement
2. S. S. Niyozova. "Korrupsiyaga qarshi kurashishda koplays nazorat tizimi" [matn]o'quv qo'llanma. TDYU nashriyoti, 2025-132 b.
3. Davlat xaridlari tizimida amalga oshirilgan ishlar. Gulnora Raximova.
4. O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2024-yil 30-sentabrdagi 6-son va Bosh prokuraturasining 2024-yil 27-sentabrdagi 55-QQ-son qarori bilan tasdiqlangan "Korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi" elektron platformasida o'qitishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom.
5. Ramazonova Sevinch Elbek qizi. Elektron davlat xaridlarini amalga oshirishning huquqiy asoslari.
6. Axmadov Isroil Mirdjamolovich. Davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonlarida korrupsiyani oldini olish.
7. <https://old.anticorruption.uz/uz/item/elektron+hukumat> Korrupsiyaga qarshi kurashishda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish borasida Agentlik tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar.

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

